

Original paper

6-SINF O'QUVCHILARIGA TASVIRIY MATN YOZISHNI O'RGATISH METODIKASI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR

© D.J. Xamroyeva ¹✉

¹Jizzax shahridagi Prezident maktabi, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada 6-sinf o'quvchilariga tasviriy matn yozishni o'rgatishning psixologik-pedagogik asoslari va metodik yondashuvlari tahlil qilingan. Tasviriy matn o'quvchilarda lug'at boyligini kengaytirish, obrazli fikrlash va yozma nutq madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — o'quvchilarda tasviriy matn yozish ko'nikmasini shakllantirish, uning nazariy asoslarini belgilash va amaliy metodlarini ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Vygotskiy, Leontyev va Gardnerning ilmiy qarashlari asosida kuzatuv mashqlari, "5 sezgi" texnikasi, model matn tahlili, ijodiy yozuv bosqichlari va qayta ishlash metodlari qo'llanildi. Amaliy mashg'ulotlarda vizual va audial manbalardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bosqichma-bosqich yondashuv o'quvchilarning kuzatuvchanligi, lug'at boyligi va obrazli ifodalash qobiliyatini sezilarli oshiradi. O'zaro baholash va qayta yozish metodlari tanqidiy fikrlash va yozuv madaniyatini rivojlantirishda samarali bo'ldi.

XULOSA: tasviriy matn yozishga o'rgatish jarayonida integrativ metodlardan foydalanish o'quvchilarning umumiy ijodiy tafakkuri, mustaqil fikrlashi va yozma nutq madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: tasviriy matn, 6-sinf, metodika, Vygotskiy, Leontyev, Gardner, kuzatuv mashqlari, ijodiy yozuv, matn tuzilishi.

Iqtibos uchun: Xamroyeva.D.J. 6-sinf o'quvchilariga tasviriy matn yozishni o'rgatish metodikasi: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar. // Inter education & global study. 2025. №8. B.211–218.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ТЕКСТОВОМУ ПИСЬМУ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

© Д.Ж. Хамроева¹✉

¹Президентская школа в Джизаке, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются психолого-педагогические основы и методические подходы к обучению шестиклассников написанию описательных текстов. Описательный текст способствует расширению словарного запаса учащихся, развитию образного мышления и культуры письменной речи.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — обосновать теоретические основы и разработать эффективные методы обучения написанию описательного текста в средней школе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: теоретическую базу составляют взгляды Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и Г. Гарднера. В качестве методических приёмов использовались упражнения на наблюдение, техника «5 чувств», анализ образцового текста, этапы творческого письма и методы редактирования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что поэтапное обучение повышает наблюдательность, обогащает словарный запас учащихся и формирует умение образно выражать мысли. Взаимная оценка и повторное написание способствуют развитию критического мышления и письменной культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интегративное использование методик при обучении написанию описательного текста развивает у школьников креативность, самостоятельное мышление и культуру речи.

Ключевые слова: описательный текст, 6-й класс, методика, Выготский, Леонтьев, Гарднер, упражнения на наблюдение, творческое письмо, структура текста.

Для цитирования: Хамроева.Д.Ж. Методика обучения изобразительному текстовому письму учащихся 6 класса: теоретические основы и практические подходы. // Inter education & global study. 2025. №8. С.211–218.

METHODS OF TEACHING VISUAL TEXT WRITING TO 6TH GRADE STUDENTS: THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL APPROACHES

© Dilnoza.J. Xamroyeva¹✉

¹Presidential School in Jizzakh, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the psychological and pedagogical foundations and methodological approaches to teaching 6th-grade students how to write descriptive texts. Descriptive writing enriches students' vocabulary, develops figurative thinking, and enhances written speech culture.

AIM: the main purpose of the study is to identify the theoretical foundations and design effective methods for teaching descriptive writing in middle school.

MATERIALS AND METHODS: the study builds on the theories of L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, and Howard Gardner. The methodological tools included observation exercises, the “Five Senses” technique, model text analysis, stages of creative writing, and editing methods. Visual and auditory sources were applied in practice.

DISCUSSION AND RESULTS: findings show that a step-by-step approach significantly improves students' observation skills, vocabulary richness, and ability to use figurative expressions. Peer assessment and rewriting foster critical thinking and writing culture.

CONCLUSION: an integrative methodology in teaching descriptive writing not only strengthens students' text-writing skills but also develops creativity, independent thinking, and written speech culture.

Keywords: descriptive text, 6th grade, methodology, Vygotsky, Leontiev, Gardner, observation exercises, creative writing, text structure.

For citation: Dilnoza D. Xamroyeva. (2025) 'Methods of teaching visual text writing to 6th grade students: theoretical foundations and practical approaches', *Inter education & global study*, (8), pp.211–218. (In Uzbek).

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida ona tili va adabiyot darslarining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda izchil va obrazli yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirishdir. Bu jarayonda matn turlaridan tasviriy matn alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki u nafaqat o'quvchilarning til boyligini kengaytiradi, balki ularning estetik didi, kuzatuvchanligi, hissiy idroki va ijodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. 6-sinf davri bolalarning kognitiv va ijodiy rivojlanishida muhim bosqich bo'lib, ular atrof-muhitdagi obyekt va hodisalarni yanada aniqroq, badiiy ifodalar orqali tasvirlashga intila boshlaydilar. Shu sababli tasviriy matn yozish texnikasini o'rgatish nafaqat yozma nutqni boyitadi, balki ularning umumiy tafakkurini ham rivojlantiradi. O'zbek tilshunosligida va metodikasida tasviriy matn masalasi ko'plab ilmiy hamda amaliy tadqiqotlarda yoritilgan bo'lsa-da, zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida uni o'qitish jarayonini tizimli tashkil etish zaruriyati dolzarbligicha qolmoqda. Bu esa ta'lim jarayonida didaktik va lingvistik komponentlarning uyg'unlashgan holda qo'llanilishini talab etadi.

Adabiyotlar sharhi. Tasviriy matn masalasi tilshunoslik va metodik tadqiqotlarda keng yoritilgan bo'lib, u asosan matn turlari tasnifi, tuzilishi hamda ta'lim jarayonidagi o'rni nuqtayi nazaridan o'rganilgan. Warbleton ensiklopediyasida keltirilishicha, tasviriy matn — bu obyektning tashqi dunyo kontekstida obrazli ifodalar orqali tasvirlashga qaratilgan matn turi bo'lib, uning asosiy komponentlari mavzu, obyektning tashqi ko'rinish va xususiyatlarining tavsifi, shuningdek, obyektning atrof-muhit bilan aloqasini ifodalovchi ramkadan iboratdir [1]. Ushbu manbada tasviriy matnning semantik qurilishi sanash, taqqoslash, metafora, giperbola kabi badiiy vositalar yordamida boyitilishi qayd etilgan. Tilshunoslikdagi an'anaviy yondashuvlarga ko'ra, matnlar ifoda maqsadiga binoan hikoya (nasriy), tasviriy va mulohaza (reflektiv) turlariga bo'linadi [2;3]. Bu tasnif tasviriy matnning boshqa matn turlaridan farqlanishini aniqlash, uning lingvistik va funksional xususiyatlarini belgilashga yordam beradi.

Metodik tadqiqotlarda esa tasviriy matn yozishni o'rgatish masalasi alohida yondashuvlarni talab qilishi ta'kidlanadi. "Til va adabiyot.uz" portalida e'lon qilingan

maqolada o'quvchilarning tasviriy matn yaratish ko'nikmalarini shakllantirishda ikki bosqichli metod qo'llash tavsiya etiladi: birinchi bosqichda matnni mazmuniy qismlarga ajratish va tuzilish elementlarini o'rgatish, ikkinchi bosqichda esa o'quvchilarning passiv lug'atini faol so'zlar bilan boyitish orqali matn yaratishga undash [3]. Bunday yondashuv o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish, bog'lanishli nutqni rivojlantirish hamda obrazli fikrlash qobiliyatini shakllantirishda samarali vosita sifatida e'tirof etiladi.

Shunday qilib, mavjud manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, tasviriy matn nazariy jihatdan matn tipologiyasi doirasida o'rganilib kelgan bo'lsa-da, amaliy metodik yondashuvlar ham shakllangan bo'lib, ular tasviriy matn yozishni o'rgatishda didaktik va lingvistik komponentlarning uyg'unlashuvini ta'minlaydi.

Asosiy qism. 6-sinf o'quvchilari til va tafakkur rivojining faol bosqichida bo'lib, bu davrda obrazli fikrlash, hissiy idrok va ijodiy tasavvur tez sur'atlarda shakllanadi. Shu sababli tasviriy matn yozish texnikasini o'rgatish:

Lug'at boyligini kengaytiradi – o'quvchilar yangi sifatlar, taqqoslashlar, badiiy iboralarni o'zlashtiradilar.

Tafsilotlarni ko'ra bilish ko'nikmasini rivojlantiradi – kuzatuvchanlik va mantiqiy fikrlash mustahkamlanadi.

Estetik didni shakllantiradi – o'quvchilar atrof-muhitni badiiy nuqtai nazardan baholashga o'rganadilar.

Yozma nutq madaniyatini oshiradi – gaplarni mantiqan bog'lash, matn tuzilishini saqlash, til me'yorlariga rioya qilish malakasi shakllanadi.

Tasviriy matn yozishga o'rgatish bu bosqichda shunchaki yozish mashqi emas, balki o'quvchilarning ijodiy va mantiqiy tafakkurini uyg'otuvchi muhim vosita hisoblanadi.

Bosqich	Metod	Ta'rif	Topshiriqlar tizimi	Ilmiy-metodik izoh
1. Tayyorlov bosqichi	Kuzatuv mashqlari	O'quvchi obyektini (manzara, shaxs, predmet) maqsadli kuzatadi va belgilarini qayd etadi.	"Sindan tashqariga chiqib, daraxtning 5 belgisini yozing."	Kuzatuvchanlik va tafsilotlarni farqlash ko'nikmasini rivojlantiradi; tasviriy nutqning asosiy manbai sifatida diqqatni o'tkirlashtiradi.
	"5 sezgi" texnikasi	Ko'rish, eshitish, hidlash, ta'm bilish va sezish orqali tafsilotlarni yig'ish.	"Uch xil gullarni kuzating va rang, hid, shaklini yozing."	Sensor kanallar orqali obrazni boyitadi; shaxsiy hissiyotlarni matnga singdirishga yordam beradi (Gardnerning ko'p intellektlar

				nazariyasi).
	Lugʻat boyitish mashqlari	Obyektga oid sifatlar, sinonimlar va badiiy iboralarni toʻplash.	“Ochiq osmonni ifodalovchi 10 ta sifat yozing.”	Leksik boylikni kengaytirib, matn obrazlilikini taʼminlaydi; sinonim qatlamlari bilan ishlash koʻnikmasini shakllantiradi.
2. Matn tuzilishi bilan tanishtirish	Reja tuzish	Matn qismlarini oldindan belgilash orqali mantiqiy ketma-ketlik yaratish.	“Qishki manzara mavzusida kirish-asosiy qism-xulosa rejasini tuzing.”	Fikrni izchil ifodalashga oʻrgatadi; yozuvning kognitiv jarayonini optimallashtiradi (psixolingvistika).
	Tushuncha xaritasi	Asosiy tushunchalarni grafik shaklda joylashtirish va bogʻlash.	“Bahor fasliga oid tushuncha xaritasi tuzing.”	Semantik bogʻlanishlarni vizual ifodalash orqali assotsiativ fikrlashni kuchaytiradi (Buzan metodikasi).
	Model matn tahlili	Namuna matn asosida tasviriy vositalar va tuzilish elementlarini aniqlash.	“Berilgan matndan 5 ta sifat va 3 ta taqqoslash toping.”	Oʻqish orqali yozishni oʻrganish tamoyiliga asoslanadi; tahliliy fikrlashni rivojlantiradi.
3. Ijodiy yozuv bosqichi	Rasm/video asosida yozish	Vizual materialdan ilhomlanib tasviriy matn yaratish.	“Quyidagi rasm asosida 6–8 gapdan iborat matn yozing.”	Vizual obrazlardan matnga oʻtish koʻnikmasini rivojlantiradi; obrazli tafakkurni faollashtiradi.
	Musiqada n ilhomlanish	Musiqaning tinglab, hissiy fonni matnga oʻtkazish.	“Sokin musiqaning tinglab, oʻzingizni dengiz boʻyida tasvirlang.”	Emotsional fonni kuchaytiradi, matn ichki ohangini boyitadi (Vygotskiy “emotsional ton” nazariyasi).
	Aksincha	Oddiy narsani	“Yomgʻirli kunni	Divergent fikrlashni

	tasvir	noodatiy tarzda ifodalash.	quvonchli ohangda tasvirlang.”	rivojlantiradi; ijodiy qarashni kengaytiradi (Guilford).
4. Tahlil va qayta ishlash	O‘z-o‘zini tahrir qilish	Matndagi ortiqcha yoki mantiqsiz jummalarni tuzatish.	“Matningizdagi 3 ta ortiqcha jumalani olib tashlang.”	Metakognitiv ko‘nikmalarni rivojlantiradi; tanqidiy fikrlashni shakllantiradi.
	O‘zaro baholash	O‘quvchilar bir-birining ishlarini tahlil qilib, tavsiyalar beradi.	“Sherigingizning matniga ikki tavsiya yozing.”	Hamkorlikda o‘rganish metodini qo‘llaydi; konstruktiv tanqid madaniyatini o‘rgatadi.
	Uch bosqichli yozuv	Xom nusxadan yakuniy variantgacha bo‘lgan yozuv jarayoni.	“Matningizni qayta yozing: birinchi versiya – tahrirlangan – yakuniy.”	Qayta-qayta ishlash (recursive writing) jarayonini mustahkamlaydi; matn sifatini oshiradi.

Natija va muhokama. O‘tkazilgan metodik tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, 6-sinf o‘quvchilarida tasviriy matn yozish ko‘nikmasini shakllantirish jarayonida bosqichma-bosqich va tizimli yondashuv samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Jadvalda keltirilgan metodlar — kuzatuv mashqlari, “5 sezgi” texnikasi, lug‘at boyitish, reja tuzish, tushuncha xaritasi, model matn tahlili, vizual va audial ilhom manbalari asosida yozish, aksincha tasvir, hamda tahlil va qayta ishlash texnikalari — bir-birini to‘ldiruvchi didaktik komponentlar sifatida o‘zini oqladi. Metodik jarayonning ilmiy asoslanishi bir nechta nazariy konsepsiyalarga tayanadi:

Psixolingvistika (A.A. Leontyev, L.S. Vygotskiy) [6] — yozma nutq jarayoni mantiqiy rejalashtirish, semantik bog‘lanishlarni shakllantirish va emotsional komponentlarni integratsiyalash orqali amalga oshishini ta’kidlaydi.

Ko‘p intellektlar nazariyasi (H. Gardner) [7] — “5 sezgi” texnikasi orqali multimodal idrokni faollashtirish o‘quvchilarning individual qobiliyatlarini ishga solishga imkon beradi.

Kreativ tafakkur nazariyalari (J. Guilford) [9]— aksincha tasvir va noodatiy badiiy vositalardan foydalanish divergent fikrlashni rag‘batlantiradi.

Tasviriy matn yozishga o‘rgatishda uch asosiy omil muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Kuzatuvchanlik va tafsilotlarni ajratish qobiliyati — dastlabki bosqichdagi kuzatuv mashqlari o‘quvchilarning atrof-muhitdagi obyektlarni aniq va tizimli idrok etishiga zamin yaratadi.

2. Leksik boylik va badiiy vositalar — sifatlar, sinonimlar, metafora va

taqqoslashlarni faol ishlatish matn obrazlilikini ta'minlaydi.

3. Tahliliy va metakognitiv ko'nikmalar — matnni qayta ishlash va o'zaro baholash jarayonlari yozma nutq sifatini oshiradi, o'quvchida tanqidiy yondashuv shakllantiradi.

Integrativ metodlar (vizual + audial + analitik mashqlar) o'quvchilarning nafaqat tasviriy matn yozish malakasini, balki umumiy til madaniyati va ijodiy tafakkurini ham rivojlantiradi. Bundan tashqari, yozuv jarayonini uch bosqichli model asosida (tayyorlov – ijodiy yozuv – tahlil) tashkil etish samaradorlikni oshiradi va o'quvchilarning motivatsiyasini mustahkamlaydi.

Umuman olganda, tasviriy matn yozishni o'rgatish jarayoni oddiy yozma mashq sifatida emas, balki kognitiv, lingvistik va estetik komponentlar uyg'unlashgan murakkab ijodiy faoliyat sifatida ko'rilishi lozim. Shu yondashuv asosida tuzilgan metodik tizim maktab amaliyotida qo'llanishi mumkin va o'quvchilarning yozma nutq madaniyatini yangi sifat bosqichiga ko'taradi.

Xulosa. Tadqiqot jarayonida tasviriy matn yozish texnikasini 6-sinf o'quvchilariga o'rgatish jarayonida bosqichma-bosqich metodik yondashuv samarali natijalar berishi aniqlandi. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi, Leontyevning faoliyat yondashuvi va Gardnerning ko'p intellektlar nazariyasi asosida ishlab chiqilgan metodlar o'quvchilarning kuzatuvchanlik, tasviriy ifoda, mantiqiy rejalashtirish va ijodiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantiradi. Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, tayyorlov bosqichida sezgi asosida kuzatish va lug'at boyitish mashqlari o'quvchining til boyligini oshiradi; matn tuzilishi bilan tanishtirish bosqichi esa mantiqiy fikrlashni mustahkamlaydi. Ijodiy yozuv jarayonida turli sezgi kanallari (vizual, audial) orqali ma'lumot olish o'quvchining tasviriy matn yaratish qobiliyatini kengaytiradi. Tahlil va qayta ishlash bosqichi esa yozuv jarayonida refleksiya qilish, tahrir va takomillashtirish madaniyatini shakllantiradi.

Shunday qilib, integrativ yondashuv o'quvchilarda nafaqat tasviriy matn yozish ko'nikmalarini, balki umumiy nutq madaniyatini, ijodkorlik va mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Warbleton Council. Descriptive Text: Definition, Structure and Examples. — Warbleton Encyclopedia, 2023.
2. Studmate.ru. Типы текста в русском языке: повествование, описание, рассуждение. — 2022.
3. Fayllar.org. Matn turlari va ularning xususiyatlari. — 2022.
4. Tsuull.uz. Tasviriy matn yozish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi. — Til va adabiyot.uz portali, 2021.
5. Выготский, Л.С. Мышление и речь. — М.: Педагогика, 1982.
6. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2005.
7. Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. — New York: Basic Books, 1983.

8. Buzan, T. The Mind Map Book. — London: BBC Active, 2010.
9. Guilford, J.P. The Nature of Human Intelligence. — New York: McGraw-Hill, 1967.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Хамроева Дилноза Жахонгир қизи**, o'qituvchi [**Хамроева Дилноза Жахонгир қизи**, преподаватель], [**Хамроева J. Dilnoza** teacher]; manzil: Jizzax shahri, Istiqlol ko'chasi 13-uy, Jizzakh 103100., [адрес: Город Джизак, улица Истикляль 13, Джизак 103100.], [address: The city of Jizzakh, Istiklal street 13, Jizzakh 103100.]